

Mar à Vista:

De cidade em cidade, formando guardiões do mar

**Por Dâmaris Lima, Maria Júlia
Teodósio & Natália Bandeira Vilar**

O projeto "Mar à Vista!" é uma iniciativa da Universidade Federal de Alagoas (UFAL), desenvolvida por meio do Programa de Pesquisa Ecológica de Longa Duração – Costa dos Corais de Alagoas (PELD - CCAL). Voltado para o público infantil, o projeto tem como cenário principal a Área de Proteção Ambiental Costa dos Corais (APACC) – a maior unidade de conservação marinho-costeira do Brasil, situada entre os estados de Pernambuco e Alagoas. Entre os diversos produtos criados pelo projeto, destaca-se uma animação protagonizada por animais marinhos emblemáticos. Os personagens homenageiam personalidades alagoanas através de seus nomes, conectando ciência, cultura e identidade local. Além da animação, o "Mar à Vista!" inclui

cartilhas de atividades, livro de colorir e livros de histórias voltados para a promoção da Cultura Oceânica. Com uma abordagem lúdica e criativa, o projeto articula educação ambiental com temas como ecologia, conservação, mudanças climáticas e impactos ambientais baseados nas pesquisas dos próprios cientistas do PELD que também formam a equipe de revisão dos roteiros. Também valoriza aspectos da cultura alagoana e nordestina, incorporando músicas autorais, sotaques regionais, costumes e práticas das comunidades costeiras. Em menos de 5 anos de atuação, o projeto já realizou mais de 50 atividades itinerantes de educação ambiental em 13 municípios de Alagoas e dois municípios da Bahia, alcançando cerca de 5 mil crianças em escolas públicas, shoppings,

Fotos: Autores

Fotos: Autores

Engajar crianças e adultos é fundamental!

hotéis e outros espaços públicos municipais. As atividades são planejadas de acordo com a faixa etária e incluem contação de histórias, pintura corporal, exibição do desenho animado, gincanas, distribuição de materiais educativos e exposições de desenhos. As duas primeiras temporadas da série animada do projeto no YouTube têm mais de 20 mil visualizações. A playlist com acessibilidade já soma 1.500 visualizações, enquanto a playlist de músicas ultrapassa 30 mil execuções.

Além disso, foram produzidas 6 cartilhas educativas, com mais de 15 mil impressões distribuídas. Além de despertar o interesse infantil, essas ações também buscam envolver os adultos com a **Cultura Oceânica**,

historicamente distante da sociedade. Por isso, o Mar à Vista também realiza ações voltadas à conscientização de turistas sobre a importância da preservação do oceano. Esse envolvimento é essencial diante da degradação ambiental, das práticas insustentáveis e dos desafios sociais correlatos. Inspirar e engajar crianças e adultos é fundamental para promover a consciência e o cuidado com a APACC e com o meio ambiente. O modelo pedagógico adotado, adaptável às particularidades e necessidades locais, tem potencial para ser replicado em diversas regiões. Para conhecer melhor o projeto acompanhe as redes sociais no Instagram @maravistaprojeto, e o canal no YouTube com todos os episódios disponíveis.

Acesse aqui o canal do Mar à Vista no Youtube

